

TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNING UNDIRILISHI BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI

Axrorqulov Akram Sherali o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Bank ishi va auditi yo'nalishi 4-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15672279>

Zamonaviy moliyaviy tizimda tijorat banklarining kredit portfelidagi sifatli aktivlar ulushi ularning moliyaviy barqarorligi va bozordagi ishonchliligini belgilovchi muhim omillardan biridir. Ayniqsa, muammoli kreditlar ulushi oshgan sharoitda, ularni tezkor, samarali va qonuniy asosda undirish banklarning faoliyatini tiklashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, muammoli kreditlar bilan ishlashda kompleks yondashuv, ilg'or texnologiyalar, yuridik mexanizmlar va institutsional islohotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida bir nechta ilg'or xorijiy yondashuvlar tahlil qilinadi.

1. AQSh tajribasi: “Bad bank” modeli va aktivlarni sek'yuritizatsiya qilish

AQShda 2008-yilgi global moliyaviy inqirozdan keyin ko'plab tijorat banklari katta miqdordagi muammoli ipoteka kreditlari va boshqa xavfli aktivlarga ega bo'lib qoldi. Ularni undirish va moliyaviy tizimni tiklash uchun hukumat **“Toxic Asset Relief Program” (TARP)** dasturini joriy etdi [1]. Bu doirada yomon aktivlar tijorat banklari balansidan maxsus tashkil etilgan “bad bank”lar balansiga o'tkazildi va ular davlat kafolati bilan qayta ishlov berish, sotish yoki sek'yuritizatsiya qilish orqali tiklandi [2]. Ushbu dastur doirasida Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase kabi yirik banklar muammoli aktivlarini davlatga sotdi yoki ularni “bad bank”lar vositasida balansdan chiqarishga muvaffaq bo'ldi [3]. Shu tarzda banklar o'z asosiy faoliyatini davom ettirib, likvidlik tanqisligidan chiqib ketdi.

2008-yilgi inqiroz natijasida AQShning moliyaviy sektori jiddiy muammolarga duch kelgan hamda ushbu holatda katta banklarni saqlab qolish eng asosiy vazifa bo'lgan. TARP dasturi asosida yordam olgan banklarning barchasi iqtisodiy tizim uchun juda katta xavf edi, ya'ni ushbu banklarning qulashini butun AQSH va jahon moliya tizimi ko'tara olmas edi. 2.1-jadvalga qaraydigan bo'lsak, Citigroup va Bank of Amerika banklari eng ko'p yordam olgan banklar sanaladi. Bunga sabab esa ushbu banklar moliyaviy aktivlarining juda kattaligida edi. Xususan, Citigroup bankining moliyaviy aktivlari 2 trln. AQSH dollaridan oshgan. Bu yerda e'tibor qaratadigan yana bir jihat bu – AIG sug'urta kompaniyasidir. Ushbu kompaniyaning AQSh moliya tizimidagi roli CDS (Credit Default Swap) vositalari orqali butjn bank tizimi bilan bog'langanligi edi.

2.1-jadval

TARP dasturi doirasida yirik AQSH banklariga ko'rsatilgan yordam[4]

Bank nomi	TARP doirasidagi yordami (AQSH dollar)	Izoh
Citigroup	45 milliard to'g'ridan-to'g'ri injeksiya	Eng ko'p yordam olgan banklardan biri

Bank of America	45 milliard	Merrill Lynch'ni sotib olganidan so'ng inqirozga duch kelgan
JPMorgan Chase	25 milliard	O'z vaqtida Bear Stearns'ni sotib olib, tizimni qutqardi
Wells Fargo	25 milliard	Wachovia bilan qo'shilishi orqali sektorni barqarorlashtirdi
Goldman Sachs	10 milliard	Keyinchalik TARP mablag'larini erta qaytargan
Morgan Stanley	10 milliard	Sek'yuritizatsiyada faol bo'lgan investitsiya banki
AIG	182 milliard (kengaytirilgan yordami)	Sug'urta kompaniyasi bo'lsa ham, bank tizimiga chuqur integratsiyalashgan edi

2. Germaniya tajribasi: Faol restrukturizatsiya siyosati

Germaniyada muammoli kreditlar bilan ishlashda **korporativ restrukturizatsiya** amaliyoti keng qo'llaniladi [5]. Germaniya bank tizimi muammoli kreditlar bo'yicha sudga murojaat qilishdan avval qarzdorlar bilan kelishuvga ustuvor ahamiyat beradi. Bu jarayon kredit muddatlarini uzaytirish, foiz stavkalarini pasaytirish qarzdorlikning bir qismini kechirish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi [6].

Tijorat banklari qarzdor korxonalar bilan muzokaralar asosida kredit to'lovlari muddatini cho'zish, foiz stavkalarini qayta belgilash, hatto qarzning bir qismini kechirish orqali kreditni qaytarish samaradorligini oshiradi. Bunday yondashuv yuridik va iqtisodiy jihatdan "o'rtacha yo'l" hisoblanadi va sudda vaqt yo'qotish, aktivlarni zudlik bilan likvidlashtirish bilan bog'liq salbiy oqibatlarning oldini oladi. Banklar kreditni undirishda "yutqaz-chiq" emas, balki kompromissli yondashuvni maqsadli deb hisoblaydi. Bu sud xarajatlari, aktivlarning arzon narxda sotilishi yoki bankrotlik jarayonidagi yo'qotishlardan qochish imkonini beradi [7].

3. Janubiy Koreya tajribasi: Aktivlarni davlat orqali qayta moliyalashtirish

Janubiy Koreya moliyaviy inqirozdan keyin **KAMCO (Korea Asset Management Corporation)** nomli davlat kompaniyasini tashkil etib, muammoli kreditlarni davlat darajasida boshqarishga o'tgan. Tijorat banklari o'z balansidagi qaytmas kreditlarni KAMCO'ga sotadi, u esa ularni boshqa investorlar, sug'urta kompaniyalari yoki bozor orqali realizatsiya qiladi. Bu tizim O'zbekistonga ham xos bo'lgan "bad bank" modelining davlat shaklidagi muqobili bo'lib, banklarni "yomon aktivlar" bosimidan ozod etish orqali ularning kreditlash salohiyatini oshiradi.

4. Hindiston tajribasi: Sudgacha vositalar va "Insolvency and Bankruptcy Code" (IBC)

Hindistonda muammoli kreditlar soni 2016-yilda rekord darajada oshgach, hukumat IBC (Insolvency and Bankruptcy Code)ni qabul qildi. Ushbu huquqiy tizim orqali kreditni undirish bo'yicha sudgacha jarayonlar qisqartirildi, qarzdorlik ishi maxsus moliyaviy sudlar (NCLT) orqali tezkor ko'rib chiqila boshlandi. Bu esa tijorat banklariga moliyaviy masalalarni yillar davomida cho'zmasdan hal qilish imkonini berdi. Shu bilan birga, Hindistonda kreditlar bo'yicha shaxsiy mas'uliyat, kompaniya direktorlarining shaxsiy javobgarligi ham kuchaytirilgan.

5. Singapur va Skandinaviya tajribasi: Raqamli monitoring va mijozga yondashuv

Skandinaviya mamlakatlarida muammoli kreditlar ulushi 2% dan kam. Bunga sabab — kredit ajratishda ortiqcha ehtiyotkorlik, qarzdorning moliyaviy modeli asosida baholov, to'lov madaniyatining yuqoriligi va banklar bilan mijoz o'rtasidagi ochiq-oshkora munosabatdir. Ayniqsa, Singapur va Norvegiyada sun'iy intellekt asosidagi monitoring tizimlari yordamida mijozning moliyaviy salohiyati real vaqt rejimida baholanadi va xavfli tendensiyalar aniqlansa, kredit restrukturizatsiya qilinadi.

Xorij tajribasi muammoli kreditlarni undirishda **integratsiyalashgan yondashuvlar** — yuridik asoslar, davlat yordami, sudgacha mexanizmlar, kredit tarixining ochiqligi, raqamli texnologiyalar va mijoz bilan muloqot madaniyatining muhimligini ko'rsatmoqda. O'zbekiston sharoitida ushbu yondashuvlarni lokal shartlarga moslashtirib joriy etish, xususan, **bad bank modeli, davlat kafolati asosida qayta moliyalashtirish, mediatsiya institutlari va axborot byurolari faoliyatini kengaytirish** muammoli kreditlar bilan kurashishda muhim qadam bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash jarayoni har bir mamlakatda o'ziga xos institutsional va iqtisodiy model asosida shakllangan bo'lsa-da, global miqyosda bu sohada foydalanilayotgan mexanizmlar tahlili bank tizimi uchun universal yondashuvlarni aniqlash imkonini beradi. Xususan, rivojlangan davlatlarda kreditlar bo'yicha tavakkalchilikni kamaytirish, to'lov intizomini oshirish va undirish samaradorligini ta'minlash borasida bir necha ilg'or tizimlar shakllangan [8]. Ushbu yondashuvlar O'zbekiston uchun ham muhim amaliy va konseptual asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ushbu mexanizmlarning O'zbekiston sharoitiga mos variantlarini ishlab chiqish — nafaqat kredit bozorining barqarorligini, balki butun moliyaviy tizimning sog'lomligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. United States Department of the Treasury. *TARP Monthly Report to Congress*. – Washington: U.S. Government, 2009. – URL: <https://home.treasury.gov>
2. Baily M.N., Litan R.E., Johnson M.S. *The Origins of the Financial Crisis*. – Washington: Brookings Institution, 2008. – 28 p.
3. Baily M.N., Litan R.E., Johnson M.S. *The Origins of the Financial Crisis*. – Washington: Brookings Institution, 2008. – 28 p.
4. Acharya V.V., Richardson M. *Restoring Financial Stability: How to Repair a Failed System*. – Hoboken: Wiley Finance, 2009. – 528 p.
5. Korostelyova M. *Banking Systems in the CIS*. – Palgrave Macmillan, 2012. – 240 p.

6. Bundesverband deutscher Banken. *Restrukturierung von Unternehmensfinanzierungen: Erfahrungen und Handlungsempfehlungen*. – Berlin: BdB Verlag, 2019. – 42 s.
7. Laryea T. *Approaches to Corporate Debt Restructuring in the Wake of Financial Crises*. – IMF Staff Position Note, 2010, SPN/10/02. – <https://www.imf.org>
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–5065-son qarori, 2021-yil 24-iyun.